

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПОНЯТИЕ ЭСТРАДНО-ВОКАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Болатхан Н.

*Докторант Казахского Национального педагогического университета имени Абая, Алматы, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0002-8758-0006>*

Балагазова С.Т.

*Кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Казахского Национального педагогического университета имени Абая, Алматы, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0001-9498-938X>*

Малахова И.А.

*Доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии и педагогики Белорусского государственного университета культуры и искусств, Минск, Беларусь
<https://orcid.org/0000-0002-2047-2748>*

THE CONCEPT OF POP VOCAL PERFORMANCE COMPETENCE OF A FUTURE MUSIC TEACHER IN MODERN PEDAGOGICAL SCIENCE

Bolatkhan N.,

*Doctoral student of the Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan
<https://orcid.org/0000-0002-8758-0006>*

Balagazova S.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan
<https://orcid.org/0000-0001-9498-938X>*

Malakhova I.

*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Psychology and Pedagogy of the Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus
<https://orcid.org/0000-0002-2047-2748>*

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема осмысления понятия эстрадно-вокальной исполнительской компетентности будущего учителя музыки в условиях современной педагогической науки. Актуальность исследования обусловлена переходом музыкально-педагогического образования к компетентностной модели, а также усилением роли эстрадного вокального искусства в образовательной практике. На основе анализа научной литературы раскрываются различные подходы к трактовке исполнительской компетентности и уточняется её содержание в контексте подготовки будущих педагогов-музыкантов. Обосновывается необходимость дальнейшего теоретического осмысления данного понятия для совершенствования подготовки будущих специалистов.

Abstract

This article examines the problem of conceptualizing pop-vocal performance competence of future music teachers within contemporary pedagogical scholarship. The relevance of the study is conditioned by the transition of music teacher education toward a competence-based paradigm, as well as by the growing significance of pop vocal art in educational practice. Drawing on an analysis of scholarly literature, the study elucidates various approaches to interpreting performance competence and specifies its content within the context of training future music educators. The paper substantiates the necessity of further theoretical conceptualization of this construct in order to enhance the quality of professional preparation of future specialists.

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, компетентность, исполнительская компетентность, эстрадный вокал, будущий учитель музыки, музыкальное исполнительство.

Keywords: music education, competence, performance competence, pop vocal, future music teacher, musical performance.

Современное развитие музыкально-педагогического образования осуществляется в условиях перехода к компетентностной модели подготовки специалистов, что обуславливает необходимость

уточнения содержания ключевых профессиональных понятий и категорий. В этой связи особую значимость приобретает осмысление понятия эстрадно-вокальной исполнительской компетентности будущего учителя музыки, поскольку именно оно

отражает уровень его готовности к профессиональной деятельности, объединяя исполнительскую и педагогическую подготовку. Данное обстоятельство обусловлено тем, что современный педагог-музыкант должен обладать не только развитыми педагогическими умениями, но и высоким уровнем вокально-исполнительского мастерства, поскольку именно профессиональное владение исполнительскими навыками выступает основой его педагогической деятельности и обеспечивает эффективность передачи музыкального опыта обучающимся.

Актуальность исследования усиливается в связи с активным развитием эстрадного вокального искусства, которое занимает все более значимое место в культурной и образовательной среде, оказывая непосредственное влияние на содержание музыкального образования. Расширение жанрового и стилового разнообразия современной музыки, а также ориентация на интересы обучающихся способствуют интеграции эстрадного вокала в систему подготовки будущих учителей музыки, тем самым трансформируя традиционные представления о содержании вокальной подготовки. В результате этого эстрадно-вокальное исполнительство начинает рассматриваться не только как форма художественной деятельности, но и как эффективное средство педагогического воздействия и формирования музыкальной культуры личности, что закономерно усиливает его значение в образовательном процессе. Следовательно, возникает необходимость научного осмысления соответствующей компетентности как самостоятельного педагогического феномена, обладающего собственной спецификой и внутренней структурой.

Логика развития современной педагогической науки показывает, что формирование профессиональной компетентности невозможно без четкого определения ее понятийного содержания, поскольку именно дефиниции задают ориентиры для построения образовательного процесса и критерии оценки его результатов. Вместе с тем анализ научной литературы свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствует единый подход к трактовке понятия эстрадно-вокальной исполнительской компетентности, что обуславливает необходимость его теоретического анализа и систематизации существующих научных представлений. Существующие исследования преимущественно раскрывают отдельные аспекты проблемы, акцентируя внимание либо на исполнительской подготовке, либо на педагогической составляющей, в то время как интегративная природа данного феномена остается недостаточно изученной [1, Р. 205]. Такая фрагментарность научных подходов затрудняет формирование целостного представления о понятии рассматриваемой компетентности и как следствие, снижает эффективность ее формирования в образовательной практике.

В свою очередь, данная проблема требует уточнения понятия эстрадно-вокальной исполнительской компетентности как ключевого компонента профессиональной подготовки будущего учителя музыки, способного обеспечить единство художественно-исполнительской и педагогической

деятельности. Необходимость теоретического осмысления данного понятия обусловлена как объективными изменениями в образовательной и культурной среде, так и наличием научной неопределенности в его трактовке, что делает актуальным его дальнейшее исследование. В этой связи целью настоящего исследования является раскрытие понятия эстрадно-вокальной исполнительской компетентности будущего учителя музыки на основе анализа современных научных исследований, что позволит уточнить его содержание и создать теоретическую основу для дальнейшего развития музыкально-педагогической науки и практики.

В современной педагогической науке категория «компетентность» рассматривается как интегративное личностно-профессиональное образование, включающее совокупность знаний, умений, навыков, опыта деятельности, а также ценностных и мотивационных установок, обеспечивающих успешное выполнение профессиональных задач. В условиях реализации компетентного подхода акцент смещается с простого усвоения знаний на формирование способности применять их в реальных жизненных и профессиональных ситуациях, что отражает современные требования к результатам образования.

В научной литературе подчеркивается, что компетентностный подход представляет собой ориентацию образовательного процесса на формирование готовности личности к эффективному функционированию в различных сферах деятельности. В этой связи И.А. Зимняя определяет компетентность как «интегративное качество личности, включающее знания, умения и опыт деятельности» [2. 14 с.], подчеркивая её системный и целостный характер. Данное понимание позволяет рассматривать компетентность как результат комплексного образовательного воздействия, направленного на развитие личности обучающегося.

В развитие данной позиции А.В. Хуторской трактует компетентность как «способность личности успешно действовать в различных профессиональных и жизненных ситуациях на основе усвоенных знаний и умений» [3, С. 61], акцентируя внимание на её деятельностной сущности и практической направленности. Следовательно, можно отметить, что компетентность в педагогике рассматривается не только как совокупность усвоенных знаний, но и как способность к их применению в конкретных условиях деятельности.

Ряд исследователей подчеркивает, что компетентность формируется в процессе взаимодействия теоретической подготовки и практической деятельности, что обеспечивает её динамичность и развитие на протяжении всего образовательного процесса. При этом особое значение приобретает способность личности к самостоятельному решению задач, адаптации к изменяющимся условиям и непрерывному совершенствованию своих знаний и умений, что позволяет рассматривать компетентность как результат непрерывного образовательного процесса и личностного развития. В педагогической науке выделяются различные виды компетентности, отражающие многоаспектность

профессиональной и социальной деятельности личности. Среди них особое внимание уделяется ключевым компетенциям, которые обеспечивают успешную социализацию и профессиональную реализацию человека.

Продолжая рассмотрение теоретических основ понятия «компетентность» в педагогике, необходимо отметить, что в научной литературе данная категория получает дальнейшее развитие в работах ряда исследователей, которые конкретизируют её содержание. Так, А.К. Маркова рассматривает профессиональную компетентность как «систему знаний, умений и профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих эффективное выполнение профессиональной деятельности» [4, 52 с.], подчеркивая тем самым неразрывную связь компетентности с профессиональной успешностью и качеством выполняемой деятельности. Дж. Равен рассматривал компетентность как «способность к достижению значимых результатов в конкретных видах деятельности» [5, 77 р.], акцентируя внимание на её результативном характере и ориентации на достижение конкретных целей. Подобная трактовка позволяет нам рассматривать компетентность как практико-ориентированное образование, проявляющееся в способности личности действовать эффективно и осознанно в различных ситуациях.

Вместе с тем, современные исследования также подчеркивают, что компетентность носит интегративный характер и включает не только знания и умения, но и ценностные ориентации, мотивацию, опыт деятельности и готовность к принятию решений, что позволяет рассматривать компетентность как сложное образование, формирование которого требует комплексного подхода к организации образовательного процесса. В свою очередь, В.А. Сластенин определяет компетентность как «интегральную характеристику личности специалиста, отражающую степень его готовности к выполнению профессиональных функций» [6, 102 с.], что позволяет рассматривать её как результат профессиональной подготовки и одновременно как показатель готовности к практической деятельности. В этом контексте компетентность выступает как целостное образование, включающее с одной стороны теоретическую подготовку, с другой, практический опыт, а также те личностные качества, необходимые для эффективного функционирования в профессиональной среде.

Анализ научных трудов ученых свидетельствует о том, что в педагогической науке компетентность трактуется как сложное, многомерное и динамическое образование личности, включающее совокупность знаний, умений, опыта, личностных и ценностных характеристик, обеспечивающих успешную деятельность.

Продолжая рассмотрение категории компетентности, следует отметить, что в музыкальной педагогике ученые первично выделяют профессиональную компетентность. Так, Л.А. Рапацкая подчеркивает, что профессиональная подготовка будущего учителя музыки должна обеспечивать его готовность к практической реализации исполни-

тельской и педагогической деятельности, что предполагает сформированность комплекса умений, связанных как с исполнением музыкального материала, так и с его методической интерпретацией в образовательном процессе [7, 11 с.]. В свою очередь, Э.Б. Абдуллин определяет профессиональную компетентность учителя музыки как способность к целостному осуществлению музыкально-педагогической деятельности, основанной на единстве художественного восприятия, исполнительской практики и педагогического воздействия [8, 47 с.], что акцентирует внимание на интегративном характере данной категории. Существует и иная точка зрения Е.В. Николаевой, где профессиональная компетентность будущего учителя музыки выступает как совокупность знаний, умений и личностных качеств, обеспечивающая эффективную организацию музыкального обучения и воспитания, а также способность к художественно-исполнительской интерпретации музыкальных произведений в педагогической деятельности [9, 83 с.].

Вместе с тем, ряд исследователей выделяют исполнительскую компетентность будущего учителя музыки как важнейшую составляющую его профессиональной подготовки. Так, М.А. Лашкул связывает её с художественно-выразительным исполнением и педагогической интерпретацией произведения [10, С. 245]. Развивая данную позицию, В.С. Яковлев рассматривает её как уровень владения исполнительскими навыками, обеспечивающий решение задач обучения и демонстрацию образцов исполнения [11, С. 124]. В более широком художественно-эстетическом контексте Г.М. Цыпин определяет исполнительскую деятельность как единство технического мастерства, художественного мышления и эмоциональной выразительности, что позволяет трактовать исполнительскую компетентность как способность к созданию целостного музыкального образа [12, 38 с.].

Следовательно, можно утверждать, что понятие компетентности в музыкально-педагогическом контексте охватывает широкий спектр качеств, от технических навыков до эмоционально-эстетической вовлеченности, которые соединяются в целостный исполнительский, педагогический и профессиональный профиль педагога-музыканта.

Обобщая позиции исследователей, можно отметить, что исполнительская компетентность будущего учителя музыки в большинстве работ понимается как интегративное образование, включающее музыкально-теоретические знания, вокально-исполнительские или инструментальные умения, навыки художественной интерпретации, способность к эмоционально-выразительному исполнению, педагогическую направленность исполнительской деятельности и рассматривается как многокомпонентное профессиональное качество, обеспечивающее не только высокий уровень исполнительского мастерства, но и его эффективное использование в педагогической практике, что делает её одним из ключевых компонентов профессиональной подготовки педагога-музыканта.

Исходя из общего понимания компетентности, необходимо обратиться к специфике вокально-исполнительской деятельности, которая конкретизирует содержание исследуемого феномена. Вокальное исполнительство представляет собой сложный художественно-творческий процесс, включающий техническую и интерпретационную составляющие. В этой связи В.В. Емельянов указывает, что голос следует рассматривать как «инструмент, требующий осознанного и системного развития» [13, 11 с.], что подчеркивает значимость профессиональной подготовки исполнителя. Следовательно, вокально-исполнительская компетентность формируется как результат синтеза знаний о голосе и практических навыков его использования. Дальнейшее уточнение понятия связано с рассмотрением специфики эстрадного вокала, поскольку именно он определяет особенность исследуемой компетентности. Эстрадное вокальное искусство характеризуется синтетичностью и вариативностью, что обуславливает особые требования к исполнителю. Так, Д.Е. Огороднов отмечает, что современное вокальное исполнительство развивается в условиях «интеграции различных художественных практик» [14, 22 с.], что усиливает роль универсальных исполнительских навыков. В свою очередь, Е.А. Дегтярева подчеркивает, что эстрадное пение требует «индивидуализации исполнительской манеры и развитого артистизма» [15, С. 196], что отличает его от академической традиции. Таким образом, специфика эстрадного вокала обуславливает расширение содержания исполнительской компетентности.

Рассматривая эстрадно-вокальную исполнительскую компетентность будущих учителей музыки как многокомпонентный феномен, следует акцентировать внимание на ее двойственной природе, интегрирующей исполнительскую и педагогическую составляющие. С одной стороны, данная компетентность предполагает высокий уровень сформированности вокально-исполнительских умений и художественно-интерпретационных навыков, с другой - детерминирует способность к эффективной передаче профессиональных знаний и умений обучающимся, что в свою очередь, обуславливает необходимость владения современными педагогическими методами, опоры на психолого-педагогические закономерности образовательного процесса, а также развитости навыков музыкально-исполнительской коммуникации.

В музыкально-педагогических исследованиях также подчеркивается, что исполнительская компетентность в вокале формируется в процессе целенаправленного обучения и включает владение вокальной техникой, развитие музыкального слуха, артистизма и способности к интерпретации музыкальных произведений различных стилей. В частности, в работах, посвященных профессиональной подготовке специалистов музыкального искусства эстрады, отмечается, что исполнительская компетентность представляет собой результат синтеза теоретических знаний и практического опыта, обеспечивающего высокий уровень художественного исполнения [16, С. 123].

В зарубежных исследованиях близкие по содержанию аспекты раскрываются через понятия вокального мастерства, исполнительской эффективности и голосового контроля. Так, работе М. Yadav и D. Cabrera подчеркивается, что уровень исполнительской подготовки определяется способностью управлять голосовыми параметрами, такими как высота, тембр и динамика, а также адаптироваться к различным акустическим условиям и стилевым требованиям исполнения, что позволяет рассматривать эстрадно-вокальную исполнительскую компетентность как способность к осознанному управлению голосом и художественной реализацией музыкального материала [17, 96 p.]. О. Babacan, Т. Drugman, N. D'Alessandro, N. Henrich и Т. Dutoit также отмечают, что вокальное исполнительство представляет собой сложный когнитивно-физиологический процесс, требующий координации слуховых, двигательных и эмоциональных механизмов, что делает эстрадно-вокальную компетентность не только техническим, но и глубоко личностным качеством исполнителя [18, 7817 p.].

В свою очередь, мы исходим из того, что эстрадно-вокальная исполнительская компетентность заметно отличается от других видов вокальной подготовки. Прежде всего, это связано с её жанрово-стилевой гибкостью, ориентацией на современные музыкальные формы и особой ролью сценической выразительности. На наш взгляд, речь идёт не просто о совокупности навыков, а о целостном профессионально-личностном качестве, которое отражает готовность исполнителя к осмысленной, выразительной и технически выверенной сценической деятельности. При этом важно учитывать, что в научной литературе данное понятие не имеет единого определения - его содержание раскрывается по-разному в зависимости от исследовательского подхода. Исходя из этого, мы понимаем эстрадно-вокальную исполнительскую компетентность как способность исполнителя целостно реализовывать себя в исполнительской деятельности, соединяя вокально-технические умения, художественное мышление и сценическую выразительность. Её специфика, как нам представляется, напрямую связана с природой эстрадного искусства, где особенно важны свобода интерпретации, контакт с аудиторией, артистизм и умение выстраивать сценическую драматургию. Именно поэтому данную компетентность мы рассматриваем шире, чем просто набор умений, приравнивая её к системе качеств личности, которая обеспечивает не только убедительность сценического выступления, но и эффективность дальнейшей педагогической деятельности [19].

Вместе с тем в научной литературе встречаются и иные, во многом противоположные взгляды на сущность эстрадно-вокальной исполнительской компетентности. Ряд исследователей склонен рассматривать её в более узком смысле - преимущественно как уровень сформированности вокально-технических навыков, полагая, что именно владение голосом, точность интонирования и техническая устойчивость являются определяющими пока-

зателями профессиональной подготовки исполнителя. С этой точки зрения художественное мышление, интерпретация и сценическая выразительность выступают скорее как вторичные, сопутствующие характеристики, развивающиеся в процессе практической деятельности и не требующие специального включения в структуру компетентности.

Кроме того, высказывается мнение, что эстрадно-вокальная исполнительская компетентность формируется главным образом через исполнительский опыт и не обязательно предполагает глубокую теоретическую подготовку. В рамках такого подхода акцент делается на практическом освоении репертуара, сценической адаптации и индивидуальном стиле, тогда как интеграция с педагогической составляющей рассматривается как дополнительная, но не обязательная.

Таким образом, в отличие от интегративного подхода, данные позиции сводят эстрадно-вокальную исполнительскую компетентность к более прикладному, преимущественно исполнительскому уровню, ограничивая её содержание рамками вокально-творческой и сценической практики, тогда как разнообразие трактовок, представленных в трудах различных ученых, отражает многогранность данного понятия и обуславливает необходимость его дальнейшего теоретического осмысления в контексте современных образовательных требований.

Список литературы

1. Gkić Ginić J. R. Student teachers' music competences acquired in initial class teacher education // *Professional competences for teaching in the 21st century*. – 2020. – P. 204-221
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – Москва : Исслед. центр. пробл. качества подгот. специалистов, 2004. – 38 с.
3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // *Народное образование*. – 2003. – №2. – С. 58-64.
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.
5. Raven J. *Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release*. – London: H.K. Lewis & Co Ltd, 1984. – 251 p.
6. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. *Педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений*. – М.: Академия, 2002. – 576 с.

7. Рапацкая Л.А. *Формирование художественной культуры учителя музыки в условиях высшего музыкально-педагогического образования* : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. М. – 1991. – 37 с.

8. Абдуллин Э. Б. *Методология педагогики музыкального образования: Учебное пособие*. Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Изд-во ГНОМ. – 2010.–179 с.

9. Николаева Е.В. *Музыкальная психология*. – СПб.: Питер. – 2010. – 256 с.

10. Лашкул М. А. Исполнительская компетентность педагога-музыканта // *Вестник ТГУ, выпуск №10 (66)* – 2008. – С. 243-249

11. Яковлев В. С. Формирование музыкально-исполнительской компетентности будущего учителя музыки в условиях уровневой подготовки в вузе // *Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета*. №4 (12). – 2009. – С.124-126

12. Цыпин Г. М. *Музыкальное исполнительство и педагогика: учебник для вузов, 2-е издание*. – М.: Юрайт. – 2020. – 212 с.

13. Емельянов В.В. *Развитие голоса. Координация и тренинг*. – СПб.: Лань. – 2003. – 192с.

14. Огороднов Д. Е. *Методика музыкально-певческого воспитания : учебное пособие / Д. Е. Огороднов*. – 8-е изд., стер. Санкт-Петербург. Лань: Планета музыки. – 2025. – 224 с.

15. Дегтярева Е. А. Современные подходы и формы преподавания эстрадного вокала // *Инновационная наука (№6-1)*. –2025. – С. 194-197

16. Ермилова Л. П., Лавриненко Н. Р., Лидов М. А., Сахнова И. В., Устинов Л. Ю. Сущность и специфика профессиональной подготовки специалистов музыкального искусства эстрады в контексте эстрадно-джазового образования // *МНИЖ №6-1 (60)*. – 2017. – С. 120-124

17. Yadav M., Cabrera D. Autophonic loudness of singers in simulated room acoustic environments // *Journal of Voice*. – 2017. – Т. 31. – №. 3. – 388 p.

18. Babacan O., Drugman T., D'Alessandro N., Henrich N., & Dutoit T. A comparative study of pitch extraction algorithms on a large variety of singing sounds // *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*. – IEEE. –2013. – P. 7815-7819.

19. Bolatkhan N., Balagazova S., Kosherbayev Zh. A component model of pop vocal performance competence of future music teachers. *Bulletin of Abai KazNPU. series of Pedagogical Sciences*. 86, 2. – 2025. – P. 224-233.